

Список використаних джерел

1. Ключкова Д.М. Теоретичні основи формування правової компетентності в майбутніх учителів. *Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка*. 2011. Ч. I, № 10 (221). С. 43–54.
2. Коваленко І.І. Правова компетентність громадян як пріоритетний напрямок правового виховання. *Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»*. 2013. № 4 (18). С. 200–205.

Тетяна Марченко,*викладач педагогічно-соціальних дисциплін**Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка**Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна***ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК СПОСІБ
ЕФЕКТИВНО РЕАЛІЗУВАТИ ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
ЗАСОБАМИ ПРЕДМЕТІВ ТА ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНОГО ЦИКЛУ**

Ключові слова: компетентність, громадянська компетентність, громадянські якості.

Сьогодні відбувається активний розвиток демократизації української держави і громадянська освіта та виховання є одними із найважливіших завдань, які розв'язує система освіти. У становленні національної демократичної держави однією з передумов є формування соціуму свідомо активних громадян, які дотримуються демократичних цінностей та настанов у своїй поведінці, а також своєю діяльністю продукують громадянські ініціативи та демократичну культуру.

На думку О. Пометун, одним із найважливіших завдань сучасного виховання є формування людини-громадянина для якої демократичне громадянське суспільство стане осередком реалізації творчих можливостей, задоволення особистих та соціальних інтересів [3, с. 18]

Серед ключових компетентностей, які сьогодні визначені як орієнтири для виявлення результативності освітнього процесу в Україні, є: навчальна, соціальна, компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій, економічна (підприємницька), загальнокультурна, валеологічно-оздоровча та громадянська. [2]

Громадянська компетентність є інтегративною характеристикою особистості і включає патріотичну самосвідомість, громадянську відповідальність і мужність, готовність трудитися для розвитку держави, захищати її, підносити міжнародний авторитет. Це повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї незалежності як його представника, спадкоємця й наступника. Це дисциплінованість, працьовитість, завзятість, творчість, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію.

Ця проблема порушується в працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників, зокрема в працях О. Кучер, Т. Ладиченко, Г. Алмонда, С. Верби, Ю. Підлісної, В. Степаненка та ін.

Виховати у здобувача освіти громадянську компетентність означає сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, поведінки.

До громадянських якостей відносять: любов до свого народу, краю, вітчизни, толерантність, демократизм, громадянську самосвідомість, громадянську гідність, громадянський обов'язок, громадянську відповідальність, громадянську мужність, громадянську діловитість.

Громадяни мають вчитися бути вільними, незалежними та творчими, критично мислити, знати свої права і обов'язки, уміти працювати в колективі, вести діалог та переговори. [1]

Потреба у формуванні громадянської компетентності визнається суспільством і державою як одне з найголовніших завдань сучасної освіти та нової української школи.

Знання, засвоєні формально, ніби закривають перед людиною можливість практичної діяльності. У здобувача освіти виникає відчуття непотрібності накопиченої інформації. Щоб цього не сталося, потрібно здійснити перехід від інформації до думки, формування власного критичного ставлення, оцінювання суспільних явищ і процесів, а від нього – до дії, вчинку, усвідомленого вибору форм правової поведінки.

Саме на заняттях суспільного циклу надається унікальна можливість сформуванню громадянські почуття підростаючого покоління. Вивчення історії нашої Батьківщини – України, як зазначав В.О.Сухомлинський, «...Вічно жива сила, яка створює громадянина. Вона усмоктується в кров, у серце, в кожную клітинку істоти, в кожную іскру думки пристрастей як вічно живий рух народного духу, як народне безсмертя».[4]

Мета вивчення предмета «Історія України» полягає в розвитку та соціалізації особистості, формуванні її національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення, творчих здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок, навичок життєзабезпечення та професійних якостей.

На заняттях з історії України закладаються підвалини історичних уявлень громадян про давнє минуле власне українського народу, його мови, культури, ментальних рис характеру, державно-політичного життя, як невід'ємної складової формування європейської-цивілізації. Історія України — це не тільки події, а й історичні постаті. Тому на заняттях ознайомлюємося з діяльністю і шляхами боротьби за державу українських князів, козацтва, видатних гетьманів і політичних діячів. Викладачі коледжу впроваджують елементи випереджального навчання, що передбачає попередню підготовку здобувачів освіти до обговорення основних питань лекції; широко застосовують хронологічні диктанти, стрічки часу, практикують використання історичних матеріалів, документів. Для створення проблемних ситуацій використовують контрверсійні запитання; проводять кінолекторії на основі документальних фільмів: «Зима, що нас змінила». «Уроки мужності, години пам'яті», «Літописці. Голод», «Голодомор 1932-33 рр. – геноцид українського народу». «Крути», «Рік, що минув».

Мета навчального предмета «Всесвітня історія» – сприяти формуванню у здобувачів освіти національно – культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної соціальної та громадянської позиції, здатності до саморозвитку і самонавчання в умовах глобальних змін і викликів, почуття власної гідності у результаті осмислення соціального і морального досвіду минулих поколінь. Вивчаючи події Першої та Другої світових воєн, міжвоєнний період та облаштування повоєнного світу, сучасних подій прослідковуємо та аналізуємо роль, проблеми, витоки, основні події України у контексті світових подій. Задля реалізації мети навчання предмета використовуємо інтерактивні ігри в онлайн-сервісах Wordwall, Learning.Apps, Jigsaw Planet, Canva, Timetoast ThingLink, Genially, Flippity.

Предмет «Географія» спрямований на формування знань про особливості населення й просторової організації господарської діяльності у регіонах світу та окремих країнах, умінь орієнтуватися у світових і регіональних соціально-економічних, суспільно-політичних, екологічних процесах. Ознайомлюючи здобувачів освіти з особливостями розвитку в різних країнах світу, проводимо паралель з особливостями

економічного, політичного, соціального устрою України. На заняттях застосовуємо такі методи, як **географічна розминка, мозковий штурм, географічний практикум, картографічна лабораторія, лови помилку картографа.**

У ході вивчення культурології здобувачі освіти вивчають модуль «Художня культура України», починаючи від культури східних слов'ян дохристиянської доби до основних тенденцій сучасного культурного розвитку України. Основним змістом модуля є розкриття найважливіших етапів у розвитку сучасної художньої культури України, вивчення та аналіз основних напрямків і стилів образотворчого, музичного, театрального та кіномистецтва, характеристика видів, жанрів і окремих творів образотворчого мистецтва, дослідження творчості відомих представників сучасної художньої культури України. Здобувачі освіти створюють проекти, інтерактивні плакати; виконують такі вправи як «впізнай за описом», «склади портрет».

Формування громадянської компетентності на заняттях з основ економічної теорії є також важливим завданням сучасної освіти. Це реалізовується через поєднання економічних знань з соціальною відповідальністю, розвитком критичного мислення та активної громадянської позиції.

На практичних заняттях розглядають структуру споживання родин з різним рівнем доходів, роблять оцінку зміни вартості споживчого кошика за місяць та вплив на добробут родини.

Кожна лекція містить ряд практичних задач, які здобувачі освіти розв'язують, використовуючи економічні формули.

Усі економічні закони, моделі, показники та критерії розглядаються, виходячи з досвіду здобувачів, можливих і конкретних життєвих ситуацій вдома, на навчанні, в процесі майбутньої професійної діяльності, що формує почуття дбайливого господаря своєї землі.

Метою вивчення предмета «Громадянська освіта» є створення умов для формування особистості, громадянина України, якому притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті. На заняттях широко впроваджуються мінітренінги, рольові ситуації, дискусійні питання, вправи «займи позицію», «метод прес».

На формування громадянської компетентності спрямована і позааудиторна робота. Зокрема в рамках методичного тижня викладачами циклової комісії педагогічно-соціальних дисциплін у тандемі зі здобувачами освіти було проведено такі заходи:

- ІнфоТрансфер «1000 днів війни – 1000 днів незламності»;
- засідання дискусійного клубу: «Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань»;
- діалоги без табу «Колоніальна політика Росії : Три голодомори як спосіб приборкання та «замирнення» українського народу»;
- публічна консультація «Що варто знати, аби унебезпечити себе і не стати жертвою торгівлі людьми»;
- відеопроєкт «Що ми знаємо про Революцію Гідності»;
- вебквест «Шлях до незалежності»;
- круглий стіл «Сторінками сучасної історії: від революції на граніті до Революції гідності».

Громадянська компетентність є сукупністю знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань здобувача освіти, які допомагають йому зрозуміти своє місце в суспільстві, відповідальність за себе й свої дії, передбачають усвідомлення себе громадянином, відповідальним за країну.

Список використаних джерел

1. Вербицька П. Вчителі історії та суспільних дисциплін у добу змін / Вербицька П. // Доба – 2005. – №2(14). – с.6 – 11.
2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392) – Інформаційний збірник та коментарі міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – К. «Педагогічна преса», лютий 2012 - № 4-5.
3. Пометун О. І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки/ О. І. Пометун // Вісник програм шкільних обмінів. — 2005. — № 23. — С. 18.
4. В.О.Сухомлинський. Вибрані твори в п'яти томах. – Київ, 1977. - Т.1, С.147.

Галина Давидюк,

викладач хімії КЗВО «Луцький педагогічний коледж»

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Олена Трач,

викладач географії, Луцький педагогічний фаховий коледж

КЗВО «Луцький педагогічний коледж»

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НА ЗАНЯТТЯХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Вивчення природничих дисциплін потребує від викладачів великої майстерності, щоб розвивати і підтримувати стійкий інтерес до навчання, формувати екологічну, здоров'єзбережувальну і пізнавальну компетентності, виховувати культуру.

Згідно з Концепцією стандартів освітньої галузі вивчення природничих дисциплін має забезпечити здобувачів освіти знаннями фундаментальних законів природи, оволодіння основними методами пізнання живої природи, розуміння біологічної картини світу, застосування знань з природничих дисциплін у майбутній професійній діяльності.

Перспективним шляхом виховання компетентностей є впровадження інноваційних технологій навчання. Вони дозволяють викладачам реалізувати свої педагогічні ідеї, а студентам опанувати вміння і навички саморозвитку особистості.

Проектна технологія найперспективніша, тому що дозволяє організувати навчальний процес, зорієнтований на інтереси, нахили та здібності студентів. Проектна технологія базується на принципі «Все із життя, все для життя». тобто, природа, навколишнє життя стає лабораторією, де проходить процес пізнання.

Проектна діяльність розкриває в здобувачів освіти лідерські здібності, розвиває вміння співпрацювати, почуватись членом команди, брати відповідальність на себе. Проект – це п'ять П: проблема, планування, пошук, продукт, презентація.

Проекти можуть бути: рольові (ігрові, прикладні (спрямовані на впровадження в практику), мистецькі (творчі), дослідницько-пошукові. Це за домінуючою діяльністю.

За предметно-змістовою галуззю вони поділяються на монопредметні, міжпредметні, позапредметні.

За кількістю учасників їх класифікують: короткострокові, середньої тривалості, довгострокові.

Проектна діяльність – це творчий, емоційний процес. Реалізація його надає студентам упевненості в свої сили, формує ситуацію успіху.

Специфіка організації навчального процесу у ВНЗ I та II рівнів акредитації полягає в тому, що студенти паралельно із отриманням знань загальноосвітніх дисциплін, зокрема, і природничого циклу, здобувають кваліфікацію молодшого